

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ МЕТОДИКАСИНИ ИННОВАЦИОН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ АСОСЛАРИ.

Собирова Феруза Абдурозиқовна

Бухоро вилояти Бухоро туман ХТБ га қарашли

26-сон умумий ўрта таълим мактаби бошланғич синф ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524700>

Аннотация. Мақолада бошланғич таълим методикасини инновацион такомиллаштириш асослари, назарий хусусиятлари, тажрибалари ва амалиёти масалалари таҳлил этилган. Мазкур масалага доир инновацион ёндашувлар, қарашлар ва методологик тавсиялар умумлаштирилган. Бошланғич таълим методикасини инновацион такомиллаштиришнинг амалий аҳамияти ёритиб берилган. Олий педагогик таълим жараёнида бошланғич таълим методикасини инновацион ёндашувлар асосида ўқитиш билан бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини касбий тайёрлаш самарадорлигига эришиш йўллари белгиланган.

Калит сўзлар: таълим, бошланғич, методика, инновация, назария, тажриба, амалиёт, ёндашув, зарурият, билим, кўникма, малака

КИРИШ. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги ПФ-165-сон Фармони билан тасдиқланган “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш Стратегияси”да таълим тизимида инновацион ривожлантиришни амалга ошириш ва “ақлли таълим” концепцияси асосида рақамли технологияга ўтиш вазифалари белгиланган [1]. Шу жиҳатдан бошланғич таълим методикасини инновацион такомиллаштириш масаласи бўйича илмийназарий ва амалий-методик ишланмаларни амалга ошириш долзарб бўлиб турибди. Бошланғич таълим методикаси динамик ривожланиб боровчи жараён бўлиб, инновацион жамият шароитида унинг асосларини янгича ёндашувлар асосида такомиллаштириш тақозо этилади [2].

НАТИЖАЛАР. Мазкур масалалар бўйича педагогик илмийтадқиқотларда баён қилинган назарий ҳулосалар ва методологик ёндашувларни умумлаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бизнинг ёндашувимизга кўра, бошланғич таълим методикасини инновацион такомиллаштириш асосларида қуйидагилар муҳим ўрин тутди:

Бошланғич таълим методикасини такомиллаштиришнинг инновацион назарий масалалари. Ушбу масалаларни тадқиқ этиш ва улар асосида муайян назарий ҳулосаларга келиш тақозо этилади. Бунда ҳозирги замон бошланғич таълим методикасини такомиллаштиришга қўйиладиган янги талабларни белгилаб олиш, унинг инновацион хусусиятларини аниқлаш

ва мазкур жараёни такомиллаштиришда интеграция омилларини ўрганиш муҳим ҳисобланади. Бу масалалар бўйича назарий хулосаларга келиш бошланғич таълим методикасини инновацион ёндашувлар асосида такомиллаштириш учун кенг имкониятларни беради. Мисол учун, бугунги кунда бошланғич таълим методикасига янги талаблар қўйилмоқда ва бундай талабларнинг энг муҳимларини таълимнинг турли шакллари амалга оширишда самарадорликка эришиш мезонларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки таълимнинг турли шакллари (офлайн, онлайн, масоғфавий таълим) бошланғич таълим методикасининг туб асосларини ўзгартиришни тақозо этади. Бошланғич таълим методикасини такомиллаштиришнинг инновацион тажрибалари. Бугунги кунда мамлакатимиз бошланғич таълим методикасида ўзига хос инновацион назарий тажрибалар юзага келганлигини эслатиб ўтиш жоиз. Шу сабабли мазкур масалада бошланғич таълим методикасини такомиллаштиришда миллий инновацион тажрибалар, хорижий тажрибалар ҳамда ўқитишнинг янгича ёндашувлари масаларига диққат қилиш долзарб бўлиб турибди. Мисол учун, бугунги кунда бошланғич таълим методикасида ижтимоий мураккаб шароитларда ҳам инновацион шакллар асосида дарс бериш тажрибаси таркиб топган. Шу сабабли бундай тажрибаларни оммалаштириш йўлидан бориш кутилган самарани беради [3]. Шунингдек, TIMSS, PISA ва STEAM каби ҳалқаро баҳолаш дастурларининг қоидаларидан фойдаланган ҳолда бошланғич таълим методикасини инновацион хорижий тажрибалар билан такомиллаштириш имкониятлари мавжуд эканлигини эслатиб ўтиш жоиз. Бошланғич таълим методикасини такомиллаштиришнинг инновацион назарияси амалиёти. Таълим тизимимиз ва Педагогик фанимиз тажрибасида кейинги пайтларда бошланғич таълим методикасини такомиллаштириш бўйича ўзига хос амалиёти таркиб топди. Бунда айниқса “Бошланғич таълим педагогикаси, инновация ва интеграция”, “Бошланғич таълимда “Тарбия” фанининг ўқитиш методикаси” ҳамда “Болалар педагогикаси” янги ўқув фанларининг шакллантирилганлиги, уларнинг ўқув дастурлари ва ўқув адабиётлари ишлаб чиқилганлиги муҳим амалий самаралар ҳисобланади. Шу сабабли мазкур ўқув фанларини таълим жараёнига тадбиқ этиш тажрибаларидан келиб чиқиш янада такомиллаштириш йўналишларини ишлаб чиқиш долзарб бўлиб турибди. Эътибор берилса, бошланғич таълим методикасини такомиллаштиришнинг инновацион назарий асослари, тажрибалари ва амалиёти мавжуд. Бу омиллардан фойдаланган

ҳолда тадқиқот ишларини амалга ошириш долзарб бўлиб турибди. Кези келганда таъкидлаш лозимки, инновацион жамият шароитида бошланғич таълим методикасининг такомиллаштириш масаласи муҳим ҳисобланади. Чунки бундай жамиятда янгиликларнинг кўп бўлиши, маълумотларнинг сайқалланиб бориши ва ёндашувларнинг ранг-баранг бўлиши мазкур жараёни кузатиб боришни тақозо этади. Шу жиҳатдан бизнинг фикримизча, бошланғич таълим методикасини инновацион такомиллаштириш билан қуйидаги самараларга эришиш кутилади: а) бошланғич таълим методикасининг назарияси, методлари ва технологияларидан оқилона фойдаланиш асосида мазкур жараёни инновацион жамият талабларига мослаштириб бориш; б) бошланғич таълим методикасини инновацион такомиллаштириш билан олий педагогик таълим жараёнида уни ўқитишнинг амалий самарадорлигига эришиш ва бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик ҳамда касбий тайёргарлигини кучайтиришга эришиш; в) бошланғич таълим методикасини инновацион такомиллаштириш бўйича ўзига хос педагогик илмий, назарий ва технологик тадқиқотлар ҳамда ишланмаларга эришиш. Буларнинг барчаси инновацион жамият шароитида бошланғич таълим методикасини инновацион такомиллаштиришни тақозо этади.

МУҲОКАМА. Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида сифатли таълим ва унинг самарадорлиги муҳим ўрин тутди. Бунда, айниқса, бошланғич таълимнинг мамлакатимизда тутган ўрни ва аҳамияти ортиб бормоқда. Бошланғич таълим тизими умумий ўрта таълимнинг асосий бўғини бўлиб, унинг янги вазифалари қуйидагилардан иборат: - аниқ, гуманитар ва табиий фанларнинг дастлабки босқичи билан ўқувчиларни таништириш; - бошланғич синф ўқувчиларининг билим, саводхонлик ва тарбияланганлик кўникмаларини шакллантириш; - бошланғич синф ўқувчиларини таълимнинг умумий ўрта, Президент, ижод ва ихтисослаштирилган таълим босқичларига тайёрлаш; - бошланғич таълимга замонавий педагогик ва ахбороткоммуникацион технологияларни жорий этиш. Эътибор берилса, Ўзбекистонда бошланғич таълим ўзига хос тизим ва вазифаларга эга. Бунда, айниқса, ўқувчиларни кейинги таълим босқичларига тайёрлаш муҳим ўрин тутди. Шу сабабли бошланғич синф ўқитувчиларига замонавий таълимнинг янги талаби ортиб бормоқда. Ўзбекистоннинг 2022-2026- йилларга мўлжалланган “Янги Ўзбекистон стратегияси”да мамлакатда “илм ва инновацияларга асосланган янги иқтисодийётни барпо этиш” вазифаси қўйилган. Бу вазифалар ижроси

доирасида бошланғич таълимни ривожлантириш ва унда таълим сифатига эришиш масалалари ҳам муҳим ўрин тутди. Шу маънода бошланғич таълим методикасини такомиллаштириш ва унинг воситасида бошланғич таълимни сифат жиҳатидан ривожлантириш долзарб бўлиб турибди [5]. Бугунги кундаги мамлакатимиз бошланғич таълим методикасида қуйидаги хусусиятлар кузатилади: 1) ўқув фанларини анъанавий дарс методикаси асосида ўқитишга устувор аҳамият бериш; 2) дарснинг анъанавий тушунтириш, топшириқ бериш ва баҳолаш тизимига амал қилиш; 3) ўқитувчиларнинг кўп ҳолларда дарсликлар билан чекланиб қолиши; 4) фаол ўқитувчиларнинг илғор иш тажрибалари оммалашмаганлиги ва ҳ.к. Бундай турғун бошланғич таълим методикаси кўп ҳолларда таълимнинг сифат даражасига таъсир этаётганлиги сир эмас [6]. Шу сабабли кузатишлар ва ўрганишлар шуни кўрсатадики, мамлакатимизда бошланғич таълим методикасини янгилаш ва ривожлантириш эҳтиёжи мавжуд. Бундай эҳтиёжнинг асосий сабабларини қуйидагилар ташкил этади: а) бошланғич таълим битирувчилари таълимнинг умумий ўрта, Президент, ижод ва ихтисослаштирилган босқичларига тайёрланмоқда; б) бошланғич таълим ўқув жараёнига ахборот-коммуникацион технологияларнинг энг замонавий шаклларини жорий этиш эҳтиёжи; в) бошланғич таълим битирувчилари орасидан иқтидорли ўқувчиларни танлаб олиш ва таълимнинг кейинги махсус босқичига йўналтириш; г) бошланғич таълим ўқув фанларини аниқ, гуманитар ва табиий фанлар туркумларига бўлиб ўқитиш. Буларнинг барчаси ҳозирги бошланғич таълим методикасини тубдан ўзгартириш, янгилаш ва такомиллаштиришни тақозо этади [7]. Айни пайтда, бошланғич таълим методикаси бўйича тўпланган тажрибалардан ҳам воз кечиб бўлмайди. Мисол учун, бу борада қуйидаги тажрибаларнинг мавжудлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз: - мамлакатимизда бошланғич таълим бўйича ўзига хос индивидуал методик тажрибалар мажмуи мавжуд; - анъанавий дарс воситасида мавзуларни чуқур тушунтириш тажрибасини ҳам таъкидлаб ўтиш жоиз; - кўпгина бошланғич синф ўқитувчиларининг новаторликка интилиш ҳаракатлари ҳам мавжуд. Бундай тажрибалар бошланғич таълим методикасини янгилашда пойдевор вазифасини ўташи керак. Бошланғич таълим методикасининг ҳозирги ҳолатида илмийтадқиқотлар йўналиши ҳам муҳим ўрин тутди. Мамлакатимиз педагог олимлари бу масалада қуйидаги йўналишларда илмий-тадқиқот ишлари олиб бораётганлигини

таъкидлаб ўтиш жоиз: - бошланғич таълим методикасини ахборот-коммуникацион воситаларга асосланган технологиялар билан кучайтириш; - бошланғич таълим методикасининг назарий ва методологик масалаларини таҳлил этиш; - бошланғич таълим методикаси манбаларини ўрганиш; - бошланғич таълим методикасига доир хорижий тажрибаларни тадқиқ этиш. Буларнинг барчаси ҳозирги замон бошланғич таълим методикаси ўзига хос хусусиятларга эга эканлигини кўрсатади. Шунингдек, янги Ўзбекистон шароитида бошланғич таълим методикасини такомиллаштириш долзарб бўлиб турибди. Бу борада бизнингча, қуйидаги йўналишларда илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади: 1) ахборот-коммуникацион технологияларнинг компьютерли, онлайн ва масофавий шаклларини бошланғич таълимга жорий этиш муаммолари; 2) бошланғич таълим ўқув фанларини интеграциялаш муаммолари; 3) бошланғич таълим дидактик жараёнини технологиялаштириш ва ўқитишда сифат самарадорлигига эришиш муаммолари; 4) бошланғич таълим методикасини янгилашнинг илмий, назарий ва методологик омиллари; 5) бошланғич таълим методикасини такомиллаштиришга доир халқаро таълим дастурлари тажрибалари. Мазкур йўналишларда илмий, назарий ва методологик тадқиқотлар олиб бориш бошланғич таълим методикасининг ҳозирги ҳолатини ривожлантириш имконини беради. Янги Ўзбекистон шароитида бошланғич таълим барча кейинги таълим босқичларининг негизи ҳисобланади. Чунки мамлакатимизда мактабгача таълим босқичи ташкил этилгач, бошланғич таълим мазмуни ўзгарди. Бу ўзгариш бошланғич таълим мазмунини чуқурлаштириш, бошланғич синф ўқувчиларини таълимнинг кейинги бир неча турларига тайёрлаш, бошланғич таълим ўқув фанларини ишлаб чиқиладиган Миллий ўқув дастури асосида туркумлаштириб ўқитиш, бошланғич таълимга халқаро таълим дастурларини жорий этиш ва профессионал бошланғич таълим ўқитувчиларини тайёрлаш ташкил этади. Шу сабабли бугунги кунда мамлакатимизда бошланғич таълим методикасини тубдан Хулоса. Шундай қилиб, бошланғич таълимни ривожлантиришнинг янги йўналишлари мазмун, услуб ва самара жиҳатидан сифатли натижаларга эришиш учун мўлжалланган. Бунда ҳар бир йўналишнинг натижаси йил якунида кўриб чиқилиши белгилаб қўйилганлигини эслатиб ўтиш жоиз. Олий педагогик таълим жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тайёрлашда бошланғич таълим методикаси бўйича

янгича назарий билим ва касбий кўникма бериш долзарб бўлиб турибди. Бошланғич таълим методикаси бошланғич синфларда ўқитиладиган ўқув фанларининг асослари билан таништиради [8]. Шу жиҳатдан бошланғич таълим методикаси асосларини қуйидагилар ташкил этади: - бошланғич таълим методологияси; - бошланғич таълим дидактикаси; - бошланғич таълимда тарбия назарияси. Бошланғич таълим методологиясини педагогика тарихидаги бошланғич таълим босқичи, манбалари ва тизими, таълимга оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ва педагогик илмий-тадқиқотлар ташкил этади. Олий педагогик таълим жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари мазкур методологик асосларни чуқур ўзлаштириши тақозо этилади. Бугунги кунда Ўзбекистон бошланғич таълимида ўқитишнинг анаъанавий дарс шакли, масофавий ва электронмодулли технологиялари кенг жорий этилмоқда. Шу сабабли бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари олий педагогик таълим жараёнида бошланғич таълим дидактикаси асосларини назарий ва амалий жиҳатдан ўзлаштириши лозим. Бу иш педагогик туркумдаги мажбурий ва танлов фанлари воситасида амалга оширилади. Бошланғич таълимда тарбия назарияси 7-11 ёшли ўқувчиларнинг ижтимоий онгини шакллантириш, ахлоқини таркиб топтириш ва уларни ижтимоийлаштиришни назарда тутди. Бунда асосий эътибор ўқувчиларни дастлабки босқичда ақлий, ахлоқий, жисмоний ва эстетик жиҳатдан тарбиялашга қаратилади. Шу сабабли, бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари олий педагогик таълим жараёнида “Тарбия”, “Бошланғич таълимда “Тарбия” фанини ўқитиш методикаси” каби мутахассислик фанларини чуқур ўзлаштириши тақозо этилади. Эътибор берилса, бошланғич таълим методикаси бошланғич синфларда амалга ошириладиган таълим ва тарбиянинг негизини ташкил этади. Шунга кўра, мазкур йўналиш бўйича янги илмий ишланмалар яратиш зарурият бўлиб турибди. Бизнинг ёндашувимизга кўра, бошланғич таълим методикаси бўйича қуйидаги йўналишларда тадқиқот ишларини амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади: - бошланғич таълим тарихининг асосий босқичлари; - Ўзбекистон бошланғич таълим тарихи; - бошланғич таълимга доир халқаро таълим дастурлари; - бошланғич таълимда амалга ошириладиган тарбиянинг назарий масалалари; - бошланғич таълимда жорий этиладиган замонавий педагогик технологиялар; - бошланғич таълимда кластер муаммолари; - бошланғич синф ўқитувчиларининг методик самарадорлиги. Мазкур йўналишларда педагогик илмий-

тадқиқотларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади. Бугунги кунда мамлакатимиз бошланғич таълим тизимига TIMSS, PIRLS ва STEAM халқаро дастурлари ҳамда стандартлари жорий этилмоқда. Шу сабабли олий педагогик таълим жараёнида бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари учун биз томонимиздан “Бошланғич таълимнинг халқаро дастурлари” ўқув дастури ишлаб чиқилди. Мазкур ўқув дастур асосида талабаларнинг халқаро таълим дастурлари асослари, талаблари ва стандартлари бўйича назарий билим ҳамда касбий компетенцияларини шакллантириш имконияти мавжуд. Бу дастур келгусида бошланғич таълим методикасининг асосларидан Таълим ва инновацион тадқиқотлар бирини ташкил этиши кутилмоқда. Бошланғич таълим методикасига доир амалга оширилаётган илмийтадқиқотларни ва уларда ишлаб чиқилган методикани таълим ва тарбия жараёнига жорий этиб бориш долзарб эканлигини таъкидлаш лозим. Бу борада олий педагогик таълим жараёнида мутахассислик фанларини ўқитиш имкониятларидан чуқур фойдаланиш тавсия этилади. Шундай қилиб, олий педагогик таълим жараёнида бошланғич таълим методикаси асосларини чуқур ўрганиш, ўргатиш ва унинг назарий масалалари бўйича тадқиқотлар олиб бориш долзарб бўлиб турибди. Бу борада бошланган ишларни амалиётга йўналтириш муҳим ҳисобланади. Айниқса, иқтидорли талабаларни бошланғич таълим методикаси муаммолари бўйича изланишларга жалб қилиш самарали ҳисобланади

фойдаланилган адабиётлар:

1. 2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегияси. // www.google.uz.
2. Жабборова О., Умарова З., Бабаходжаева Л. Бошланғич таълим педагогикаси, инновация ва интеграция. – Тошкент, 2021.
3. Жабборова О. Бошланғич таълим методикасининг янги назарий масалалари. – Тошкент, 2022.
4. Мардонов Ш. Педагогика фанидан ўқитишнинг электрон-модулли дидактик таъминотини ишлаб чиқиш технологияси. – Тошкент, 2021.
5. Мардонов Ш., Жабборова О. Бошланғич таълимда асосий тушунчалар. XXI аср таълим тизимида инновацион ва интеграцион ёндашувлар. Жиззах. 2021, Б. 312-314
6. Бордовская Н., Реан А. Педагогика. – Санкт-Петербург, 2001
7. Зуфаров Ш. Педагогик инноватика. – Тошкент, 2012
8. Саидахмедов Н. Янги педагогик технологиялар. – Тошкент, 2015